

Promouvoir la participation des seniors

Façonner ensemble les organisations

Pourquoi encourager la participation des seniors ?

La participation des personnes âgées revêt une grande importance pour la société. C'est ce que montrent aussi bien les études scientifiques que les expériences pratiques. Les seniors peuvent apporter une contribution précieuse non seulement dans un cadre informel (par exemple au sein de la famille ou du voisinage), mais aussi dans un contexte institutionnel. En mettant leurs compétences et leur expérience au service de la collectivité dans des organisations sociales, politiques et culturelles, les aîné·e·s contribuent à la cohésion entre les générations et à la construction de la société d'aujourd'hui. Parallèlement, un tel engagement a un effet positif sur leur bien-être et leur santé.

Quels sont les niveaux et les formes de participation dans les organisations ?

La participation est un processus de développement qui peut intervenir à différentes étapes dans le temps et à plusieurs niveaux, prenant des formes variées en fonction de l'organisation et du contexte. Elle peut être divisée en trois niveaux principaux: 1) l'information et la consultation, 2) la participation à la discussion et 3) la codécision¹. La démarche peut se présenter sous diverses formes: de la discussion à la consultation, de l'atelier participatif à la prise en charge de tâches et de fonctions.

¹ Bureau BASS (2022): Enquête sur la « Participation au sein des organisations partenaires de la a+ Swiss Platform Ageing Society », sur la base d'un modèle de Wright, Block et von Unger (2010).

Check-list: l'essentiel en dix points

Quel est le groupe cible ?

C'est par cette question que débute tout processus d'encouragement à la participation. En fonction de l'âge, du genre, de la santé, du revenu et de la fortune, du niveau d'éducation, des conditions de logement et du réseau de relations, les approches doivent être adaptées à chaque groupe cible. Ce n'est qu'en tenant compte des différentes situations de départ que la démarche participative prend tout son sens.

Dès que le groupe de personnes cible a été défini, la check-list ci-dessous peut être utilisée. Les dix points énumérés ne sont pas exhaustifs et doivent être adaptés au cas par cas.

1. Participation dans toutes les phases

Les seniors doivent être impliqué-e-s très tôt dans toutes les phases d'un projet, de la planification à l'évaluation des pratiques, des produits et des services, en passant par la mise en œuvre.

2. Empowerment et équité

Toutes et tous les partenaires doivent être amené-e-s à faire preuve de respect mutuel et soutenu-e-s dans leurs efforts de participation.

3. Culture du feedback

Il s'agit de créer un environnement dans lequel le feedback peut être donné et accepté de manière simple et constructive. Les seniors doivent non seulement pouvoir participer à une organisation, mais aussi lui faire part de leur retour. Cet échange est nécessaire pour rendre la participation efficace.

4. Disponibilité et accessibilité des offres

Les possibilités de participation dans les organisations doivent être adaptées aux différentes situations des seniors (contexte socioéconomique et démographique, langues, état de santé, éventuellement situation de handicap).

5. Inclusion numérique

Il est important de garantir l'accessibilité des services numériques et, de manière générale, de promouvoir la simplicité d'utilisation pour l'ensemble des participant-e-s. Si l'utilisation ne peut se faire de manière autonome, il faut offrir des outils et des services de soutien appropriés pour permettre aux seniors de s'impliquer tel que souhaité.

6. Langage accessible

Les organisations communiquent pour toutes et tous dans un langage facile à comprendre. Cela concerne les informations et les offres générales, les services spécifiques ainsi que les résultats de projets ou de recherches.

7. Connaissances méthodologiques

Une participation réussie des seniors dans les organisations partenaires dépend d'une bonne connaissance des méthodes participatives et des possibilités d'échange au sujet des processus participatifs.

8. Engagement formel

Les processus participatifs doivent être réglementés de manière contraignante. Cela est possible par le biais de directives internes, de statuts, de stratégies ou de dispositions similaires dans les contrats de prestations par exemple.

9. Ressources

La mise en œuvre cohérente de la participation requiert des ressources: des instruments de promotion et mécanismes pour impliquer toutes les parties prenantes, des locaux, du personnel et des finances.

10. Caractère volontaire de la participation

Les seniors constituent un groupe de population très hétérogène dont les besoins en matière de participation diffèrent. Celles et ceux qui ont besoin d'une aide à la participation (par exemple, moyens auxiliaires, prise de décision assistée) doivent bénéficier de cette prestation dans la mesure du possible. Toutefois, chaque personne doit rester libre de décider si elle veut participer ou non.

Objectif

La Swiss Platform Ageing Society, un projet des Académies suisses des sciences, met à disposition ce factsheet pour renforcer la participation des seniors dans les organisations en Suisse.

Messages clés

- La participation des seniors est recommandée, car elle bénéficie à l'ensemble de la société.
- Définir le groupe cible constitue une condition essentielle à l'encouragement de la participation.
- Les dix aspects essentiels de la check-list facilitent le lancement et le développement d'un processus participatif.
- En raison de la diversité des organisations, la pondération de chaque critère de la check-list doit être effectuée au cas par cas.
- Le degré de participation varie en fonction des niveaux et des formes de la démarche.

Swiss Platform Ageing Society

La Swiss Platform Ageing Society promeut les échanges entre milieux académiques, politiques et organisations concernées par le vieillissement de la population. Elle adopte une approche inter- et transdisciplinaire afin de renforcer la qualité de vie dans la vieillesse et de promouvoir une image différenciée de la vieillesse. Ses actions s'appuient sur des fondements scientifiques et s'inscrivent dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour le vieillissement en bonne santé.

Sources

Cette check-list s'appuie sur le rapport «Participation au sein des organisations partenaires de la Swiss Platform Ageing Society», rédigé par le Bureau d'études de politique du travail et de politique sociale (BASS) et publié en août 2022. Les résultats de l'étude ont été discutés par les organisations partenaires de la Swiss Platform Ageing Society, soumis à la consultation de douze expert·e·s, puis révisés et synthétisés par un groupe de travail composé de membres de la plateforme.

IMPRESSUM

ÉDITRICE ET CONTACT

Swiss Platform Ageing Society
Maison des Académies · Laupenstrasse 7 · Case postale ·
3001 Berne · Tél. +41 31 306 92 59 ·
ageingsociety@akademien-schweiz.ch · ageingsociety.ch

EXPERT·E·S (REVIEW)

Lisa Bachofen, Vereinigung Angehöriger psychisch Kranker ·
Isabel Baumann, Martina Filippo et Dorit van Meel, pour le
groupe de coordination a+ de la Haute école des sciences
appliquées de Zurich · Giulia Brogini, Bureau fédéral de l'égalité
pour les personnes handicapées · Fatima Heussler, Kompetenz
Sinnesbehinderung im Alter · Ursula Meier Köhler et Eva Stocker,
Bureau de prévention des accidents · Ursula Naef, Collegium
60plus · Katharina Thurnheer, Haute école spécialisée bernoise ·
Pasqualina Perrig-Chiello, Seniorenuniversität Bern · Sarah
Speck, Haute école spécialisée de Suisse orientale

GROUPE DE TRAVAIL

Erica Benz-Steffen, conseil consultatif Citizen Science Zurich ·
Giulia Brogini, Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes
handicapées · Christoph Graf, Innovage · Patricia Jungo,
ARTISET · Heidi Kaspar, Haute école spécialisée bernoise ·
Ursula Naef, Collegium 60plus

ILLUSTRATION

Studio KO, Yverdon

AUTRICES

Romaine Farquet · Julie Zingg

RELECTURE

Lea Haller

TRADUCTION

Zélie Schaller

MISE EN PAGE

Marie Steck

Creative Commons Attribution 4.0 International License

SUGGESTION DE CITATION

Swiss Platform Ageing Society (2025): Promouvoir la participation
des seniors (Swiss Academies Factsheets 20, 3).

ISSN (print): 2297-1602

ISSN (online): 2297-1610

DOI: 10.5281/zenodo.15658258